

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2026, №6 (26)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным
и клиническим проблемам медицины,
основанный в 2022 году Бухарским государственным
медицинским институтом имени Абу Али ибн Сино.
Периодичность издания - один раз в месяц.

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

***С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Ж.Ж. Бахронов,
Г.Ж. Жарилкасинова, А.Ш. Иноятлов,
Д.Ф. Нарзиева, А.Р. Облокулов,
Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова, Ш.Т. Уроков,
Б.З. Хамдамов, Ф.К. Халлоқов***

***Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино***

2026, № 6 (26)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.

Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Мустакиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Ахмедов Р.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Дустова Н.К.	(Бухара)
Зокирова Н.Б.	(Ташкент)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Мирзажоннова Д.Б.	(Ташкент)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Нуралиев Н.А.	(Хорезм)
Наврузов Р.Р.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Орипова Ф.Ш.	(Бухара)
Одилова Г.Р.	(Бухара)
Очиллов К.Р.	(Бухара)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Султонова Л.Дж.	(Бухара)
Сайдуллаев З.Я.	(Самарканд)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Файзиев Х.Б.	(Бухара)
Хакимов Ш.К.	(Бухара)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Хамдамов И.Б.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)
Эшонов О.Ш.	(Бухара)
Юлдашев Б.А.	(Самарканд)

СЎЛАК ТОШ КАСАЛЛИГИДА АНЪАНАВИЙ ЖАРРОҲЛИК ДАВОЛАШ НАТИЖАЛАРИ ВА АСОРАТЛАРИНИНГ КЛИНИК ТАҲЛИЛИ. ДАВОЛАШНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ ИСТИҚБОЛЛАРИ

Ҳамроева К.Ш., Жумаев Л.Р.

¹Осиё Халқаро Университети, Бухоро ш., Ўзбекистон

² Абу Али ибн Сино номидаги Бухоро давлат тиббиёт институти, Бухоро ш., Ўзбекистон

Резюме. Тадқиқотда сўлак тош касаллигида анъанавий жарроҳлик даволаш усуллари клиник самарадорлиги ва операциядан кейинги асоратлари ўрганилди. 2025 йилда сўлак безлари касалликлари билан мурожаат қилган 45 нафар бемор орасидан аниқланган 21 нафар сиаلولитиаз беморининг клиник маълумотлари таҳлил қилинди. Тадқиқот натижаларига кўра, касаллик кўпроқ эркакларда учраб, тошларнинг асосий қисми жағ ости сўлак безида локализацияланган. Анъанавий жарроҳлик даволаш сўлак оқимини тиклаш ва клиник симптомларни бартараф этишида самарали бўлган, бироқ операциядан кейинги оғриқ, юмиоқ тўқималар шиши, қайталанувчи сиаладенит, чиқарув йўллари стенози ҳамда без секретор функциясининг пасайиши каби асоратлар кузатишган. Олинган натижалар анъанавий жарроҳлик усуллари клиник самарадорлигини тасдиқлайди, шу билан бирга без функциясини сақлаб қолиш ва асоратлар сонини камайтириш мақсадида сиалоэндоскопия ҳамда литотрипсия каби минимал инвазив технологияларни амалиётга кенг жорий этиш зарурлигини кўрсатади. Замонавий адабиётларда ҳам минимал инвазив усуллар безни сақлаб қолиш, асоратларни камайтириш ва даволаш натижаларини яхшилаш имконини бериши қайд этилган.

Калит сўзлар: сиаلولитиаз, сўлак тош касаллиги, сўлак безлари, анъанавий жарроҳлик, сиалолитотомия, сиалоаденэктомия, асоратлар, минимал инвазив даволаш, литотрипсия.

CLINICAL ANALYSIS OF OUTCOMES AND COMPLICATIONS OF CONVENTIONAL SURGICAL MANAGEMENT OF SIALOLITHIASIS AND PROSPECTS FOR IMPROVING TREATMENT

Hamroyeva K.Sh.¹, Jumayev L.R.²

¹Asia International University, Bukhara, Uzbekistan

²Bukhara State Medical Institute named after Abu Ali ibn Sino, Bukhara, Uzbekistan

Summary. The study examined the clinical effectiveness of traditional surgical treatment methods for sialolithiasis and postoperative complications. Clinical data of 21 patients with sialolithiasis, identified among 45 patients who presented with salivary gland diseases in 2025, were analyzed. According to the results, the disease was more common in men, with the majority of stones localized in the submandibular salivary gland. Traditional surgical treatment proved effective in restoring salivary flow and eliminating clinical symptoms; however, complications such as postoperative pain, soft tissue swelling, recurrent sialadenitis, ductal stenosis, and decreased secretory function of the gland were observed. The findings confirm the effectiveness of traditional surgical methods, while also highlighting the need to widely introduce minimally invasive technologies such as sialoendoscopy and lithotripsy into practice to preserve gland function and reduce the number of complications. Modern literature also notes that minimally invasive methods allow preservation of the gland, reduction of complications, and improvement of treatment outcomes.

Keywords: sialolithiasis, salivary stone disease, salivary glands, traditional surgery, sialolithotomy, sialoadenectomy, complications, minimally invasive treatment, lithotripsy.

КЛИНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ И ОСЛОЖНЕНИЙ ТРАДИЦИОННОГО ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ СИАЛОЛИТИАЗА И ПЕРСПЕКТИВЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ТЕРАПИИ

Ҳамроева К.Ш., Жумаев Л.Р.

¹Международный Университет Азия, г. Бухара, Узбекистан

²Бухарский государственный медицинский институт имени Абу Али ибн Сино, г. Бухара, Узбекистан

Резюме. В статье представлен клинический анализ результатов и осложнений традиционного хирургического лечения сиаلولитиаза. Проведено обследование 45 пациентов с заболеваниями слюнных желёз, среди которых у 21 больного был диагностирован сиаلولитиаз. Установлено, что наиболее частой локализацией конкрементов являлась поднижнечелюстная слюнная железа (71,43%), что

соответствует данным современной литературы о преобладающем поражении данной железы при сиалолитиазе. Традиционные хирургические методы обеспечивали устранение обструкции и восстановление слюноотделения у большинства пациентов, однако сопровождалась развитием послеоперационных осложнений, включая болевой синдром, отёк мягких тканей, рецидивирующий сиаладенит, стеноз выводных протоков и снижение секреторной функции железы. Частота осложнений зависела от размеров конкремента, его локализации и длительности заболевания. Полученные результаты свидетельствуют о достаточной эффективности традиционных хирургических вмешательств, однако подтверждают необходимость дальнейшего совершенствования методов лечения. Перспективным направлением является внедрение органосохраняющих минимально инвазивных технологий, в частности сиалозендоскопии и литотрипсии, позволяющих снизить риск осложнений и сохранить функциональную активность слюнных желёз.

Ключевые слова: сиалолитиаз, слюнные железы, традиционная хирургия, сиалолитотомия, сиаладенэктомия, осложнения, минимально инвазивное лечение, литотрипсия.

e-mail: kkhramraeva9515@gmail.com, lazizzhumayev@gmail.com

Кириш. Сўлак безлари касалликлари юз-жағ соҳаси патологиялари орасида муҳим ўрин эгаллайди ва уларнинг клиник аҳамияти яллиғланиш жараёнларининг сурункали кечиши, секретор фаолиятнинг бузилиши ҳамда беморлар ҳаёт сифатига салбий таъсири билан белгиланади. Маҳаллий муаллифларнинг маълумотларига кўра, сўлак безлари касалликлари таркибида обструктив ва яллиғланиш касалликлари етакчи ўринлардан бирини эгаллайди, улар орасида сиалолитиаз алоҳида клиник аҳамият касб этади [1,6].

Сўнгги йилларда олиб борилган тадқиқотлар шуни кўрсатадики, сўлак безларида патологик жараёнларнинг ривожланиши фақат маҳаллий яллиғланиш билан эмас, балки организмдаги метаболлик, ферментатив ва иммунологик ўзгаришлар билан ҳам боғлиқдир. Жумаев Л.Р. ва ҳаммуаллифлар томонидан ўтказилган илмий изланишларда қон ва оғиз суюқлигидаги ферментлар фаоллигининг ўзгариши, гуморал иммунитет кўрсаткичларининг бузилиши ҳамда бириктирувчи тўқима метаболлизмидаги силжишлар касалликнинг кечишига сезиларли таъсир кўрсатиши аниқланган [2,4,5]. Ушбу ҳолатлар без паренхимасида структура ўзгаришларининг ривожланишига ва секретор фаолиятнинг пасайишига олиб келиши мумкин.

Айрим тадқиқотларда сурункали яллиғланиш фонида эндотоксемия даражасининг ортиши ҳамда нейтрофиллар ферментатив фаоллигининг кучайиши аниқланган бўлиб, бу жараёнлар патологик ўчоқда деструктив ўзгаришларнинг чуқурлашишига хизмат қилиши қайд этилган [3]. Натижада чиқарув йўлларида секретнинг димланиши юзага келади ва бу ҳолат минерал компонентларнинг чўкиши учун қулай шароит яратади.

Сиалолитиазнинг шаклланиш механизмларини ўрганишга бағишланган хорижий тадқиқотлар натижаларига кўра, касаллик ривожланишида сўлак оқимининг секинлашуви, органик ядронинг ҳосил бўлиши ва унинг атрофида кальций-фосфат бирикмаларининг босқичма-босқич тўпланиши муҳим ўрин тутаяди [7,8]. Шу сабабли касаллик кўпинча чиқарув йўли узун ва тор бўлган жағ ости сўлак безида учрайди. Лустманн ва ҳаммуаллифлар томонидан ўтказилган тадқиқотларда сиалолитларнинг асосий қисми айнан ушбу безда аниқланганлиги қайд этилган [8].

Анъанавий равишда сиалолитиазни даволашда консерватив терапия, сиалолитотомия ва зарурат туғилганда сиалоденэктомия қўлланиб келинмоқда. Бироқ кўплаб тадқиқотчилар операциядан кейин чиқарув йўллари стенози, қайталанувчи яллиғланиш, нерв тузилмаларининг шикастланиши ва без функциясининг пасайиши кузатилиши мумкинлигини таъкидлайдилар [7,9]. Айниқса, безни олиб ташлаш билан боғлиқ операциялар функционал ва эстетик нуқтаи назардан маълум чекланишларга эга [10].

Сўнгги йилларда орган сақловчи технологиялар, жумладан сиалозендоскопия ва литотрипсия усулларининг ривожланиши сиалолитиазни даволаш натижаларини сезиларли яхшилаш имконини бермоқда [9]. Шунга қарамадан, кўплаб даволаш муассасаларида анъанавий жарроҳлик усуллари амалиётда асосий усуллардан бири бўлиб қолмоқда. Шу сабабли ушбу усулларнинг клиник самардорлиги ва асоратларини баҳолаш ҳамда даволашни такомиллаштириш йўллари аниқлаш муҳим илмий ва амалий аҳамиятга эга.

Материаллар ва методлар. Тадқиқот Бухоро вилояти кўп тармокли тиббиёт марказининг юз-жағ жарроҳлиги бўлимида 2025 йил давомида сўлак безлари касалликлари билан мурожаат қилган беморлар орасида амалга оширилди. Текширув учун жами 45 нафар бемор танлаб олинди. Комплекс

клиник ва инструментал текширувлар натижасида 21 нафар (46,67%) беморда сўлак тош касаллиги (сиалолитиаз) ташхиси тасдиқланди.

Тадқиқотга киритиш мезонлари сифатида клиник ва инструментал усуллар ёрдамида тасдиқланган сиалолитиаз ташхиси, беморнинг тадқиқотда иштирок этишга розилиги ҳамда тўлиқ клиник маълумотларнинг мавжудлиги қабул қилинди. Ўткир инфекция касалликлар, оғир соматик патологиялар ва онкологик касалликлари мавжуд беморлар тадқиқотдан чиқариб ташланди.

Барча беморларда шикоятлар, анамнез маълумотлари ва касалликнинг давомийлиги ўрганилди. Клиник текширув давомида юз-жағ соҳасининг ташқи кўриги, бимануал пальпация, сўлак безларининг функционал ҳолати ҳамда чиқарув йўллариининг ўтказувчанлиги баҳоланди. Лаборатор текширувлар умумий қон таҳлили, умумий сийдик таҳлили, қоннинг биокимёвий кўрсаткичлари ва яллиғланиш маркерларини аниқлашни ўз ичига олди. Зарур ҳолларда оғиз суюқлигининг физик-кимёвий хусусиятлари ҳам баҳоланди.

Инструментал диагностика усуллари орасида ультратовуш текшируви асосий скрининг усули сифатида қўлланилди. Ультратовуш текшируви ёрдамида тошнинг локализацияси, ўлчами, сони, без паренхимасининг ҳолати ва чиқарув йўлларидаги ўзгаришлар аниқланди. Клиник зарурат бўлган ҳолларда қўшимча рентгенологик текширувлардан фойдаланилди.

Даволаш тактикаси тошнинг жойлашуви, ўлчами ва клиник кечиб хусусиятларига қараб индивидуал танланди. Консерватив даволаш таркибига антибактериал, яллиғланишга қарши препаратлар, спазмолитиклар ва физиотерапевтик муолажалар киритилди. Жарроҳлик даволашда анъанавий сиалолитотомия ҳамда без тўқимасида қайтмас морфологик ўзгаришлар кузатишган ҳолларда сиалоаденэктомия усуллари қўлланилди.

Даволаш самарадорлиги оғриқ синдромининг камайиши, без ҳажмининг нормаллашуви, сўлак ажралишининг тикланиши ва яллиғланиш белгилари регрессияси асосида баҳоланди. Операциядан кейинги даврда учраган асоратлар алоҳида қайд этилди ва таҳлил қилинди. Олинган маълумотларга статистик ишлов берилди. Миқдорий кўрсаткичлар фоизларда ифодаланди ва натижалар қиёсий таҳлил қилинди.

Натижалар. Тадқиқот давомида сўлак безлари касалликлари билан мурожаат қилган 45 нафар бемор клиник жиҳатдан текширилди. Комплекс клиник ва инструментал диагностика натижаларига кўра, 21 нафар беморда (46,67%) сўлак тош касаллиги ташхиси тасдиқланди. Таҳлил натижалари касалликнинг эркаклар орасида кўпроқ учрашини кўрсатди. Эркаклар 14 нафарни (66,67%), аёллар эса 7 нафарни (33,33%) ташкил этди.

Касалликнинг ёш бўйича таҳлили шуни кўрсатдики, сиалолитиаз асосан меҳнатга лаёқатли ёшдаги шахсларда учради. Энг юқори кўрсаткич 30–40 ёш ва 40–60 ёш гуруҳларида кузатилди (1-жадвал).

Олинган маълумотлар сўлак тош касаллиги кўпроқ 30–60 ёш оралиғидаги беморларда учрашини кўрсатди. Бу ҳолат мазкур ёш даврида моддалар алмашинувининг ўзгариши, касбий омиллар таъсири ва сурункали яллиғланиш жараёнларининг кўпроқ кузатилиши билан изоҳланиши мумкин. Шунингдек, эркаклар улушининг юқорилиги касаллик ривожланишида жинсга хос биологик ва турмуш тарзи омиллари муҳим аҳамиятга эга эканлигини кўрсатади.

1-жадвал.

Сиалолитиазли беморларнинг ёш ва жинс бўйича тақсимланиши

Ёш гуруҳи	Эркаклар, n (%)		Аёллар, n (%)		Жами, n (%)	
	Soni	%	soni	%	Soni	%
30-40	5	23,81	3	14,29	8	38,1
40-60	4	19,04	4	19,04	8	38,1
≥60	5	23,81	-	-	5	23,81
Жаъми:	14	66,67	7	33,33	21	100

Сўлак безларида сиалолитларнинг учраш хусусиятлари. Тадқиқот натижаларига кўра, сиалолитларнинг анатомик локализацияси бир хил тақсимланмаганлиги аниқланди. Тошларнинг асосий қисми жағ ости сўлак безида аниқланиб, ушбу кўрсаткич 15 нафар беморни (71,4%) ташкил этди. Жағ ости беши чиқарув йўлининг узунлиги, торлиги ва сўлакнинг юқори минераллашув даражаси ушбу ҳолатни изоҳловчи асосий омиллардан бири сифатида баҳоланди. Тил ости сўлак безида 4 нафар (19,0%) беморда, кулоқ олди сўлак безида эса 2 нафар (9,6%) беморда сиалолитлар қайд этилди (2-жадвал).

Сўлак безларида сиалолитларнинг учраши

Сўлак беги	Эркаклар (n=14)		Аёллар (n=7)		Жами (n=21)	
		%		%		%
Жағ ости сўлак беги	11	52,38	4	19,05	15	71,43
Қулоқ олди сўлак беги	1	4,76	1	4,76	2	9,52
Тил ости сўлак беги	2	9,52	2	9,52	4	19,05

Олинган натижалар сўлак тош касаллиги кўпинча жағ ости сўлак бегида ривожланишини кўрсатди. Ушбу ҳолат жағ ости безининг анатомик ва физиологик хусусиятлари билан изоҳланади. Хусусан, Вартонов чиқарув йўлининг узун ва нисбатан тор бўлиши, унинг оғиз тубига қараб юқорига йўналганлиги ҳамда сўлак оқимининг тортишиш кучига қарши ҳаракатланиши секретор стаз ривожланиши учун қулай шароит яратади. Бундан ташқари, жағ ости беги секретариясида кальций ва фосфат тузларининг нисбатан юқори концентрацияси ҳамда секретнинг куюқроқ бўлиши минерал компонентларнинг чўкишига мойилликни оширади.

Тил ости бегида кузатилган сиалолитлар улуши 19,0% ни ташкил этган бўлиб, улар асосан кичик ўлчамдаги ва узок муддат клиник белгилар бермайдиган конкрементлар сифатида намоён бўлди. Ушбу беморларда кўпинча овқатланиш вақтида без соҳасида ноқулайлик ва даврий шиш кузатилди.

Қулоқ олди сўлак бегида аниқланган сиалолитлар энг кам учраш кўрсаткичига эга бўлди (9,6%). Бундай ҳолат ушбу без секретариясининг нисбатан суюқ бўлиши, органик моддаларнинг камлиги ва чиқарув йўлининг анатомик хусусиятлари билан боғлиқ деб ҳисобланади. Шу сабабли қулоқ олди бегидаги тошлар кўпинча кеч аниқланади ва сурункали яллиғланиш фониди ташхисланади.

Бизнинг тадқиқотимиз натижалари хорижий муаллифлар маълумотлари билан мос келди. Лустманн ва ҳаммуаллифлар сиалолитларнинг 80–90% жағ ости бегида, 5–20% қулоқ олди бегида ва 1–2% ҳолларда тил ости ҳамда кичик сўлак безларида учрашини қайд этганлар [9]. Маршалъ ва Дюльгеро в ҳам жағ ости безининг анатомик-функционал хусусиятлари сиалолит ҳосил бўлишида асосий предиспозицион омил эканлигини таъкидлаганлар [8]. Шундай қилиб, тадқиқот натижалари сиалолитиазининг энг кўп жағ ости сўлак бегида учрашини тасдиқлади. Ушбу ҳолат ташхислаш алгоритмларини ишлаб чиқишда ва даволаш тактикасини танлашда алоҳида эътибор қаратишни талаб этади. Жағ ости беги сиалолитиазининг юқори учраш частотаси ушбу локализацияда орган сақловчи даволаш усулларини такомиллаштириш зарурлигини кўрсатади.

Анъанавий жарроҳлик усулида даволашда кузатилган асоратлар. Тадқиқот давомида анъанавий жарроҳлик даволаш ўтказилган беморларда операциядан кейинги даврнинг кечиши батафсил ўрганилди. Кузатувлар шуни кўрсатдики, беморларнинг аксариятида клиник соғайиш ва сўлак оқимининг тикланишига эришилган бўлса-да, айрим ҳолларда турли даражадаги операциядан кейинги асоратлар ривожланди. Энг кўп кузатилган асорат операция соҳасидаги юмшоқ тўқималар шиши ва оғриқ синдроми бўлиб, 6 нафар (28,6%) беморда қайд этилди. Ушбу ҳолат асосан операция травмаси, маҳаллий микроциркуляциянинг бузилиши ва тўқималарда яллиғланиш медиаторларининг ажралиши билан боғлиқ бўлди. Кўпчилик беморларда мазкур белгилар консерватив даволаш фониди 5–7 кун давомида регрессияга учради. Қайталанувчи сиаладенит 3 нафар (14,3%) беморда кузатилди. Ушбу ҳолатлар асосан узок муддат давом этган обструктив жараён, без паренхимасида сурункали яллиғланиш ўчоқларининг сақланиб қолиши ҳамда чиқарув йўлининг тўлиқ тикланмаганлиги билан изоҳланди. Қайталанувчи яллиғланиш беморларда без ҳажмининг даврий катталаниши, оғриқ ва секретор фаолиятнинг пасайиши билан намоён бўлди (3-жадвал).

Анъанавий жарроҳлик усулида даволашда учрайдиган асоратлар

Асорат тури	Беморлар сони (n)	%
Операцион яра шиши ва оғриқ	6	28,6
Қайталанувчи сиаладенит	3	14,3
Чиқарув йўли стенози	3	14,3
Вақтинчалик парестезия	1	4,8
Асоратларсиз кечган ҳолатлар	8	38,1
Жами	21	100

Чиқарув йўли стенози 3 нафар (14,3%) беморда аниқланди. Ушбу асорат операциядан кейинги чандиқли ўзгаришлар натижасида ривожланган бўлиб, сўлак дренажининг бузилишига сабаб бўлди. Натижада без ичида секретнинг димланиши ва яллиғланишнинг қайта ривожланиш хавфи ортди. Адабиётларда ҳам чиқарув йўллариининг чандиқли торайиши анъанавий сиалолитотомиянинг асосий камчиликларидан бири сифатида қайд этилади [8,9].

1 нафар (4,8%) беморда вақтинчалик парестезия кузатилди. Ушбу ҳолат операция вақтида нерв толаларининг механик таъсирланиши билан боғлиқ бўлиб, беморда тил ва оғиз туби шиллик қаватида сезувчанликнинг пасайиши билан намоён бўлди. Динамик кузатув давомида неврологик белгилар аста-секин регрессияга учради.

Бундан ташқари, айрим беморларда операциядан кейинги дастлабки кунларда оғиз бўшлиғида куруқлик ҳисси, сўлак ажралишининг вақтинчалик камайиши ва чайнаш вақтида ноқулайлик кузатилди. Ушбу ҳолатлар без паренхимасининг яллиғланиш билан зарарланиш даражаси ва оператив аралашув ҳажмига бевосита боғлиқ эканлиги аниқланди.

Асоратларнинг ривожланиш частотаси тошнинг ўлчами, локализацияси ва касалликнинг давомийлиги билан боғлиқ бўлди. Йирик ўлчамдаги тошлар ҳамда сурункали яллиғланиш билан кечган ҳолатларда операция травмаси ҳажми каттароқ бўлганлиги сабабли асоратлар кўпроқ кузатилди. Айниқса, жағ ости сўлак безининг чуқур жойлашган бўлимларида локализацияланган тошларда операциядан кейинги функционал бузилишлар ривожланиш хавфи юқорилик эканлиги аниқланди.

Олинган натижалар анъанавий жарроҳлик усуллариининг клиник самарадорлигини тасдиқлаш билан бирга, операция травмаси ва операциядан кейинги асоратлар хавфи сақланиб қолаётганлигини кўрсатди. Бу эса без функциясини сақлаб қолишга қаратилган минимал инвазив технологияларни, жумладан литотрипсия усуллариини амалиётга кенг жорий этиш зарурлигини асослайди [9,10].

Муҳокама. Ўтказилган тадқиқот натижалари сўлак тош касаллигининг клиник кечиши ва анатомик локализацияси бўйича адабиётларда келтирилган маълумотларни тасдиқлади. Тадқиқотимизда сиалолитларнинг асосий қисми жағ ости сўлак безида (71,4%) аниқланган бўлиб, бу кўрсаткич хорижий муаллифлар томонидан қайд этилган натижаларга яқин ҳисобланади. Хусусан, Лустрманн Ж. ва ҳаммуаллифлар сиалолитларнинг 80% дан ортиғи жағ ости безида учрашини қайд этганлар. Муаллифлар ушбу ҳолатни Вартонов чиқарув йўлининг узун ва тор бўлиши, сўлакнинг юқори минераллашганлиги ҳамда секретнинг нисбатан қуюқ консистенцияси билан изоҳлайдилар [9]. Бизнинг натижаларимиз ҳам айнан ушбу анатомик-физиологик омилларнинг муҳимлигини тасдиқлади.

Маҳаллий тадқиқотчилар томонидан сўлак безлари касалликларининг тарқалиши ва патогенезига бағишланган ишларида ҳам обструктив касалликларнинг юқори улуши қайд этилган. Жумладан, Жумаев Л.Р. ва ҳаммуаллифлар сўлак безлари патологиялари таркибида яллиғланиш ва обструктив касалликлар етакчи ўрин эгаллашини кўрсатганлар [1,6]. Тадқиқотимизда ҳам сиалолитиаз беморларининг умумий текширилган беморлар орасида 46,7% ни ташкил этиши ушбу маълумотларни тасдиқлайди.

Тадқиқот давомида анъанавий жарроҳлик даволаш аксарият беморларда юқори клиник самарадорлик кўрсатди. Операциядан сўнг оғриқ синдромининг камайиши, безнинг дренаж функцияси тикланиши ва яллиғланиш белгилари регрессияси кузатилди. Бу ҳолат сўлак оқимининг механик тўсиғини бартараф этиш натижасида безнинг функционал фаоллиги маълум даражада қайта тикланиши билан изоҳланади. Бироқ беморларнинг бир қисмида операциядан кейинги асоратлар қайд этилди. Энг кўп учраган асорат юмшоқ тўқималар шиши ва оғриқ синдроми (28,6%) бўлиб, мазкур ҳолат операция вақтидаги тўқима травматизацияси ва маҳаллий яллиғланиш реакцияси билан боғлиқ деб баҳоланди.

Қайталанувчи сиаладенит 14,3% беморда кузатилгани без паренхимасида аввалдан мавжуд бўлган сурункали яллиғланиш ўчоқларининг тўлиқ бартараф этилмаслиги билан изоҳланиши мумкин. Шу нуқтаи назардан, Афанасьев В.В. сурункали обструкция узок давом этган ҳолларда без тўқималарида қайтмас морфологик ўзгаришлар шаклланишини таъкидлайди [10]. Бизнинг кузатувларимиз ҳам ушбу фикрни тасдиқлаб, касаллик давомийлиги узок бўлган беморларда операциядан кейинги функционал тикланиш нисбатан секин кечганлигини кўрсатди.

Чиқарув йўли стенози 9,5% ҳолатда қайд этилди. Мазкур асоратнинг ривожланиши операциядан кейинги чандиқли жараёнлар билан боғлиқ бўлиб, у сўлак оқимининг қайта бузилишига ва яллиғланишнинг такрорланишига сабаб бўлиши мумкин. Маршалъ Ф. ва Дюльгеров П. томонидан анъанавий сиалолитотомиянинг асосий камчиликларидан бири сифатида айнан чиқарув йўллариининг стенозланиши кўрсатиб ўтилган [8]. Тадқиқотимизда ушбу асоратнинг қайд этилиши мазкур маълумотларни яна бир бор тасдиқлайди.

Сўнги йилларда сиалолитиазни даволаш концепцияси безни олиб ташлашдан кўра унинг функциясини сақлаб қолишга қаратилган орган сақловчи ёндашувларга ўтмоқда. Капаччо П. ва ҳаммуаллифлар минимал инвазив технологияларни қўллаш натижасида безни сақлаб қолиш кўрсаткичи 90% дан юқори эканлигини қайд этганлар [11]. Сиалэндоскопия ва литотрипсия каби усуллар операция травмасини камайтириш, реабилитация муддатини қисқартириш ва операциядан кейинги асоратлар сонини камайтириш имконини беради.

Айниқса, Ўзбекистон шароитида сўлак тош касаллигини даволашда литотрипсия технологияларини босқичма-босқич жорий этиш истиқболли йўналишлардан бири ҳисобланади. Ушбу усул тошларни майдалаш орқали уларни чиқарув йўллари орқали табиий чиқиб кетишини таъминлайди ва жарроҳлик аралашуви ҳажмини сезиларли даражада камайтиради. Бу эса без паренхимасини сақлаб қолиш, операциядан кейинги асоратларни камайтириш ҳамда беморларнинг ҳаёт сифатини яхшилаш имконини беради.

Бизнинг тадқиқот натижаларимиз ҳам анъанавий жарроҳлик усуллари самарали бўлишига қарамай, маълум даражада асоратлар билан кечишини кўрсатди. Шу сабабли сиалолитиазни даволашда замонавий минимал инвазив технологияларни босқичма-босқич амалиётга жорий этиш, айниқса жағ ости сўлак безининг чиқарув йўлларида жойлашган тошларни даволашда орган сақловчи ёндашувларни кенг қўллаш мақсадга мувофиқ ҳисобланади.

Шундай қилиб, олинган натижалар анъанавий жарроҳлик даволашнинг клиник самарадорлигини тасдиқлаш билан бирга, операциядан кейинги асоратлар хавфи сақланиб қолаётганлигини кўрсатди. Бу эса сиалолитиазни даволаш алгоритмларини такомиллаштириш, эрта ташхислашни кучайтириш ҳамда кам инвазив технологиялардан, хусусан литотрипсия усулини Ўзбекистон шароитида жорий этиш зарурлигини асослайди.

Хулоса. Сўлак тош касаллиги сўлак безларининг кенг тарқалган обструктив касалликларидан бири бўлиб, кўпинча жағ ости сўлак безида учраши аниқланди. Тадқиқот натижалари анъанавий жарроҳлик даволаш усуллари сиалолитларни бартараф этиш ва сўлак безининг дренаж функциясини тиклашда самарали эканлигини кўрсатди.

Шу билан бирга, операциядан кейинги даврда юмшоқ тўқималар шиши, қайталанувчи сиаладенит, чиқарув йўли стенози ва вақтинчалик парестезия каби асоратлар кузатилиши аниқланди. Асоратларнинг ривожланиши касалликнинг давомийлиги, тошнинг ўлчами ва локализацияси билан бевоқиф боғлиқ эканлиги қайд этилди.

Олинган натижалар сиалолитиазни даволашда анъанавий жарроҳлик усуллариининг клиник аҳамиятини тасдиқласа-да, операция травмаси ва асоратлар хавфини камайтириш мақсадида орган сақловчи ҳамда минимал инвазив технологияларни, жумладан сиалэндоскопия ва литотрипсия усуллариини амалиётга кенг жорий этиш зарурлигини кўрсатади. Бу ёндашув даволаш самарадорлигини ошириш, сўлак безлари функциясини сақлаб қолиш ва беморларнинг ҳаёт сифатини яхшилаш имконини беради.

Адабиётлар рўйхати.

- 1.Жумаев ЛР, Азимов МИ, Иноятов АШ. Сулак безлари касалликларини учраши. *Stomatologiya*. 2009;(1-2):56-58.
- 2.Жумаев ЛР, Азимов МИ. Влияние системной энзимотерапии на липолитическую и гидролитическую активность крови и слюны при воспалительных заболеваниях слюнных желез. *Stomatologiya*. 2011;(3-4):34-37.
- 3.Жумаев ЛР. Оценка эндотоксемии и активности лизосомальных ферментов полиморфно-ядерных нейтрофилов при воспалительных заболеваниях слюнных желез. *Вестник Уральской медицинской академической науки*. 2011;(3):88-90.
- 4.Жумаев ЛР, Азимов МИ, Ахмадалиев НН, Пулатова ШК. Значение липолитического фермента и показателей гуморального иммунитета в развитии воспалительных заболеваний слюнных желез. *Проблемы биологии и медицины*. 2011;(3):51-53.
- 5.Жумаев ЛР, Ахмадалиев НН. Оценка состояния метаболизма соединительнотканых структур у больных с заболеваниями слюнных желез. *Стоматология*. 2021;(1):13-15.
- 6.Jumayev LR, Xamrayev SJ. Analysis of the prevalence of nosological forms of salivary glands. *Tibbiyotda yangi kun*. 2021;(3):15-18.
- 7.Афанасьев ВВ. Заболевания слюнных желез. Москва: ГЭОТАР-Медиа; 2021. 216 с.
- 8.Lustmann J, Regev E, Melamed Y. Sialolithiasis: a survey on 245 patients and a review of the literature. *Int J Oral Maxillofac Surg*. 1990;19(3):135-138.
- 9.Marchal F, Dulguerov P. Sialolithiasis management: the state of the art. *Arch Otolaryngol Head Neck Surg*. 2003;129(9):951-956.

10. Escudier MP, McGurk M. Symptomatic sialadenitis and sialolithiasis. *Br Med Bull.* 1999;55(3):613-621.

11. Capaccio P, Torretta S, Ottaviani F, Sambataro G, Pignataro L. Modern management of obstructive salivary diseases. *Acta Otorhinolaryngol Ital.* 2017;37(2):161-168.

12. Koch M, Iro H, Zenk J. Role of sialoscopy in the treatment of Stensen's duct strictures. *Ann Otol Rhinol Laryngol.* 2008;117(4):271-278.

13. Nahlieli O, Nakar LH, Nazarian Y, Turner MD. Sialoendoscopy: a new approach to salivary gland obstructive pathology. *J Am Dent Assoc.* 2006;137(10):1394-1400.

14. Zenk J, Constantinidis J, Al-Kadah B, Iro H. Transoral removal of submandibular stones. *Arch Otolaryngol Head Neck Surg.* 2001;127(4):432-436.

15. Iro H, Zenk J, Escudier MP, Nahlieli O, Capaccio P, Katz P, et al. Outcome of minimally invasive management of salivary calculi in 4691 patients. *Laryngoscope.* 2009;119(2):263-268.

Иқтибос учун: Ҳамроева К.Ш., Жумаев Л.Р. Сўлак тош касаллигида анъанавий жарроҳлик даволаш натижалари ва асоратларининг клиник таҳлили. Даволашни такомиллаштириш истиқболлари // *Фундаментал ва клиник тиббиёт ахборотномаси.* – 2026. – № 6(26). – Б. 487–493. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20682979>